

Taxonomía de la relación entre la publicidad exterior y el arte

Créditos:

GARCÍA CARRIZO, J. (2022). *Relación simbiótica entre publicidad exterior y arte*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7536798>

Jennifer García Carrizo

Contrato JdC-Formación · FJC2020-044083-I

Universidad Rey Juan Carlos

jennifergarciacarrizo@gmail.com

Créditos:

GARCÍA CARRIZO, J. (2016). Ciudad y comunicación: la relación simbiótica entre publicidad exterior y arte. En García, F., García, M.L. y Taborda, E. (Coords.), *IV Congreso Internacional Ciudades Creativas. Tomo 1* (pp. 389-403). Icono 14. ISBN: 978-84-940289-9-1. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/37354/>

GARCÍA CARRIZO, J. (2018). Arte urbano y publicidad exterior: prácticas artísticas sobre soportes publicitarios. En Biedermann, A., Lázaro, F.J. y Sanz, F. (Coords.), *En los márgenes de la ciudad, del arte y de la crítica* (329-344). Prensas de la Universidad de Zaragoza. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/63529/>

Formas de integración y convivencia de la publicidad exterior y el arte

Soportes de publicidad exterior como vehículo de difusión de las obras de arte en el espacio público:

1. Planificado
2. **Espontáneo**: contrapublicidad

Publicidad exterior vs arte

Movimientos de recuperación del espacio urbano

- *Billboard Liberation Front, Vernibus*
- *Reclaim The Street*: Naomi Klein

Al apropiarse de los recursos del lenguaje publicitario alterando los discursos y desenmascarando las verdaderas intenciones de los anunciantes.

1. Modificación de anuncios existentes
2. Diseño de campañas originales de denuncia

Publicidad exterior vs arte

Alteración de campañas existentes

Guía para la mejora de la Publicidad Exterior

The Billboard Liberation Front – 1977

Campaña modificada en 2010

Publicidad exterior vs arte

Alteración de campañas existentes

Vernibus

Edición fotográfica: desfigurar los cánones
estéticos de belleza preestablecidos

Realizada con disolvente en su taller

L'adore
Dior

L'adore
Dior

JCDecaux

Publicidad exterior vs arte

Diseño de campañas originales de denuncia

Brandalism

2012 – Inglaterra – Revolución Industrial

Ejemplos de campañas realizadas por Brandalism

Publicidad exterior vs arte

Diseño de campañas originales de denuncia

XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015)

A guide to interacting with bus stop advertisement spaces:

1) Choose a suitable bus stop location. The main bus stop advert company is JCDecaux, there are hundreds of sites to choose from. The keys in this kit will open all bus stop advertisement spaces.

2) Select the 4 way utility key from the kit and locate the attachment that has a large square key shape. This will open the side panel on the advertisement

Note: If installing at night time, turn the power breakers off inside the panel, just flick the switch down and you will feel less exposure due to the light!

3) Insert the square key into the lock and turn clockwise 180 degrees. Don't worry if it doesn't open, they can be stiff. Keep calm and keep trying.

4) Once the side panel is open, insert one finger into the bottom of the casing and slide the metal cover up to reveal the next key hole

5) Take the T40 Hex Key from the kit (the fancy alan key) and insert it into the small hole whilst keeping the metal cover held up...

6) Once the key is located in the lock, turn anti-clockwise 90 degrees to release the catches that keep the perspex screen closed...

NOTE: Some bus stops are old and the locks are worn down, don't worry if you can't open it, try another one.

7) NOTE: the perspex cover has two pistons that open up when you release the catches, make sure you keep hold of the bottom of the screen and let it rise slowly...

8) Roll up the poster that is inside from the bottom and take it for another installation...

9) Slide your poster into the top of the panel, push it into the clip that runs across the top of the perspex. Roll the poster down slowly (take care if it is windy!).

10) Put two hands on the bottom edge of the casing and push back to the frame to re-engage the catches and close the door.

11) Walk away, take your time and enjoy the experience.

Efectos en el sistema artístico y publicitario de la relación espontánea entre publicidad exterior y arte

Efectos positivos para el sistema artístico

- **Democratización** del arte
- Sitúa el arte en el **espacio-tiempo** de consumo más adecuado
- **Pérdidas** económicas y en términos de imagen, reputación y efectividad comunicativa para el **anunciante**

Efectos negativos para el sistema artístico

- Volatilidad del arte: **fugacidad** en el espacio-tiempo

Formas de integración y convivencia de la publicidad exterior y el arte

Soportes de publicidad exterior como vehículo de difusión de las obras de arte en el espacio público:

1. **Planificado**
 1. Publicidad **inspirada** en el arte
 2. **Promoción** del arte a través de la publicidad exterior
2. Espontáneo

Publicidad exterior inspirada en el arte

Estrategias creativas

1. **Sustitución** del objeto central en ellas por el de consumo que se quiere promocionar.
 - **Transformar** los objetos de consumo en objetos de arte.
 - Mantener **recursos formales y retóricos** que han sido puestos en marcha por los artistas.
2. Representación parcial
3. Derivación

Publicidad exterior inspirada en el arte

Estrategias creativas: **sustitución**

Campaña de El corte inglés “*Welcome where the fashion is art*, Bienvenidos donde la moda es arte”, que usa el recurso de sustitución a partir de la obra más conocida de Velázquez, “*Las Meninas*”.

Publicidad exterior inspirada en el arte

Estrategias creativas

1. Sustitución
2. **Representación parcial** de la obra de arte.

La campaña de Ginos "Vive lo italiano" recurre a la representación parcial de una obra de arte, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.

3. Derivación

Publicidad exterior inspirada en el arte

Estrategias creativas

1. Sustitución
2. Representación parcial
3. **Derivación** o representación libre de una obra de arte

La campaña de Child Health Foundation contra el maltrato infantil hace una representación libre del cuadro más conocido de artista expresionista Munch.

Publicidad exterior como medio para difundir el arte

Modelos de difusión del arte

1. Integración **completa** de la obra de arte
2. Integración parcial

Parte del proyecto “Art Everywhere US” en el que se aprecian soportes de publicidad exterior que integran obras como “Harvest Talk” (Wilbert White, 1953), “American Gothic” (Wood, 1930) y “The Peaceable Kingdom” (Hicks, 1846-1847).
www.arteverywhereus.org

Publicidad exterior como medio para difundir el arte

Modelos de difusión del arte

1. Integración completa
2. Integración **parcial** de la obra de arte: recuperación y selección de pequeños fragmentos de las obras originales que, por su representatividad, comunican y trasladan un sentimiento, un estado de ánimo y, en definitiva, un mensaje al público.

Ejemplos de campañas de publicidad exterior desarrolladas por “El Museo Nacional del Prado” en 2012 (abajo) y 2015 (arriba) en las que solo se muestra un fragmento de la obra que el visitante podrá hallar íntegramente expuesta en el museo.

Funciones de la Publicidad Exterior

Función **estética**

Función **cultural-simbólica**

Función **social**

Relación *win to win* entre arte y publicidad

Relación simbiótica entre arte y publicidad exterior.

**¿Qué enemigo tienen en común el
Arte y la Publicidad?**

Arte y publicidad...

La publicidad y el arte tienen muchas diferencias entre sí, pero ambas tienen un enemigo fundamental: **EL OLVIDO**.

Aumente Rivas, 1999

The background features a complex network of faint, light-colored architectural drawings, including floor plans, elevations, and sections of buildings. These drawings are interconnected by thin lines and surrounded by numerous small, semi-transparent circles in various colors such as pink, blue, yellow, and green. The overall aesthetic is technical and artistic, suggesting a focus on urban planning or architecture.

...y hay obras de arte que **NO** podemos
OLVIDAR.

Taxonomía de la relación simbiótica entre la publicidad exterior y el arte

Más información en:

GARCÍA CARRIZO, J. (2016). Ciudad y comunicación: la relación simbiótica entre publicidad exterior y arte. En García García, F., García Guardía, M.L. y Tabora-Hernández, E. (Coords.), *IV Congreso Internacional Ciudades Creativas. Tomo 1* (pp. 389-403). Icono 14. 978-84-940289-9-1. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/37354/>

GARCÍA CARRIZO, J. (2018). Arte urbano y publicidad exterior: prácticas artísticas sobre soportes publicitarios. En Biedermann, A., Lázaro, F.J. y Sanz, F. (Coords.), *En los márgenes de la ciudad, del arte y de la crítica* (329-344). Prensas de la Universidad de Zaragoza. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/63529/>

